

TURKIY DOSTONLARDAGI GO‘RO‘G‘LI OBRAZI: DUNYO ADABIYOTIDA O‘RGANILISHI VA TALQINLARI

Djurakulova Gulnoza Shavkatovna,

filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), O‘zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti dotsenti.

<https://orcid.org/0000-0002-3226-0523>

djurakulovagulnoza5@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20303342>

Annotatsiya. Mazkur maqolada turkiy xalqlar epik merosining yirik namunalaridan biri bo‘lgan Go‘ro‘g‘li obrazi folklorshunoslik, komparativistika, mifopoetika va adabiy interpretatsiya nuqtayi nazaridan tadqiq etiladi. Tadqiqotning asosiy maqsadi Go‘ro‘g‘li obrazining turkiy xalqlar og‘zaki ijodidagi poetik-mifologik xususiyatlarini aniqlash hamda uning jahon adabiyotshunosligida o‘rganilishi va talqinlarini ilmiy tahlil qilishdan iborat. Maqolada rus, turk, yevropa va amerikalik folklorshunoslarning Go‘ro‘g‘li haqidagi ilmiy qarashlari qiyosiy asosda ko‘rib chiqildi. Maqolada Go‘ro‘g‘li obrazi turkiy epik tafakkur va zamonaviy komparativ folklorshunoslik kesishmasida kompleks tarzda o‘rganildi.

Kalit so‘zlar: Go‘ro‘g‘li, turkiy epos, folklor, baxshichilik, mifopoetika.

Abstract. This article examines the image of Gorogly, one of the most significant heroes in Turkic epic tradition, from the perspectives of folkloristics, comparative literature, mythopoetics, and literary interpretation. The primary aim of the research is to This article examines the image of Goroglu, one of the great examples of the epic heritage of the Turkic peoples, from the perspective of folklore, comparative studies, mythopoetics and literary interpretation. The main goal of the study is to identify the poetic and mythological features of the image of Goroglu in the oral literature of the Turkic peoples and to scientifically analyze its study and interpretation in world literary studies. The article comparatively studies the Uzbek, Turkmen, Azerbaijani, Turkish, Kazakh and Karakalpak variants, revealing the national and universal layers of the image. Also, the scientific views of Russian, Turkish, European and American folklorists on Goroglu are considered on a comparative basis. The article comprehensively studies the image of Goroglu at the intersection of Turkic epic thought and modern comparative folklore.

Keywords: Gorogly, Turkic epic, folklore, Bakhshi, mythopoetics.

Аннотация. В данной статье рассматривается образ Гороглу, одного из величайших образцов эпического наследия тюркских народов, с точки зрения фольклора, сравнительного анализа, мифопоэтики и литературоведения. Главная цель исследования – выявление поэтических и мифологических особенностей образа Гороглу в устной литературе тюркских народов и научный анализ его изучения и интерпретации в мировой литературоведении. В статье сравнительно изучаются узбекский, туркменский, азербайджанский, турецкий, казахский и каракалпакский варианты, раскрывая национальные и универсальные пласты образа. Также на сравнительной основе рассматриваются научные взгляды российских, турецких, европейских и американских фольклористов на Гороглу. В статье всесторонне изучается образ Гороглу на стыке тюркской эпической мысли и современного сравнительного фольклора.

Ключевые слова: Гороглу, тюркский эпос, фольклор, бахши, мифопоэтика.

Kirish. Turkiy xalqlar og‘zaki ijodi dunyo madaniy merosining eng qadimiy va boy qatlamlaridan biri hisoblanadi. Ushbu meros tarkibida qahramonlik dostonlari alohida o‘rin egallaydi. Ana shunday ulkan epik yodgorliklardan biri Go‘ro‘g‘li turkum

dostonlaridir. Go‘ro‘g‘li obrazi turkiy xalqlar tarixiy xotirasi, milliy mentaliteti, ozodlik va adolat haqidagi qarashlarini o‘zida mujassamlashtirgan murakkab epik fenomen hisoblanadi.

Go‘ro‘g‘li obrazi o‘zbek, turkman, ozarbayjon, turk, qoraqalpoq, qozoq va boshqa turkiy xalqlar folklorida turli variantlarda uchraydi. Bu variantlarning har biri milliy madaniy muhit ta‘sirida shakllangan bo‘lsa-da, obrazning asosiy yadrosi umumturkiy epik tafakkur bilan chambarchas bog‘liqdir. Shu sababli Go‘ro‘g‘li obrazi nafaqat folkloriy personaj, balki turkiy xalqlarning umumiy madaniy identitetini ifodalovchi badiiy timsol sifatida ham muhim ahamiyatga ega.

Bugungi kunda Go‘ro‘g‘li dostoni dunyo folklorshunosligida komparativ, mifologik, struktur-semiotik va antropologik yo‘nalishlarda faol o‘rganilmoqda. Ayniqsa, uning jahon qahramonlik eposlari bilan tipologik yaqinligi, xalq qahramoni modeli sifatidagi universalligi hamda og‘zaki ijoddagi poetik funksiyalari ilmiy qiziqish uyg‘otmoqda.

Metodologiya. Mazkur tadqiqotda kompleks folklorshunoslik metodologiyasi asos qilib olindi. Tadqiqotning nazariy-metodologik bazasini V.M. Jirmunskiy, Karl Reichl, H.T. Zarifov, T. Mirzayev, Sh. Turdimov, Vladimir Propp, Mircha Eliade, Yu.M. Lotman, Klod Levi-Stross kabi olimlarning epik poetika va mifologiya haqidagi ilmiy konsepsiyalari tashkil etdi. Tadqiqot manbalari sifatida Go‘ro‘g‘li dostonlarining akademik nashrlari, folklor ekspeditsiyalari materiallari va zamonaviy ilmiy tadqiqotlardan foydalanildi.

Muhokama. Go‘ro‘g‘li obrazi turkiy xalqlarning qahramonlik ideallari asosida shakllangan murakkab epik obrazdir. Uning nomi turli variantlarda “Go‘ro‘g‘li”, “Ko‘ro‘g‘li”, “Gorogly” shaklida uchraydi. Etimologik jihatdan “Go‘r o‘g‘li” — “qabrdan tug‘ilgan” yoki “go‘r farzandi” ma‘nolarini anglatadi.

Ko‘plab variantlarda qahramonning tug‘ilishi mo‘jizaviy xarakterga ega. Bu holat uni oddiy inson emas, balki ilohiy missiyaga ega epik qahramon sifatida talqin qilishga xizmat qiladi. Turkiy dostonlarda Go‘ro‘g‘li obrazi ko‘pincha xalq manfaatlari uchun kurashuvchi qahramon sifatida namoyon bo‘ladi. Ayniqsa, ozarbayjon va turk variantlarida uning ijtimoiy kurash motivlari kuchli. Go‘ro‘g‘li kambag‘allar himoyachisi, zolim hukmdorlarga qarshi kurashuvchi, erkinlik ramzi sifatida idealizatsiya qilinadi. Bu jihatlar uni Robin Gud, Rustam, Manas, Roland kabi jahon epik qahramonlari bilan tipologik jihatdan yaqinlashtiradi. Go‘ro‘g‘li obrazi jahon epik qahramonlari bilan tipologik yaqinlikka ega bo‘lsa-da, uning turkiy mentalitet va ko‘chmanchi madaniyat bilan bog‘liq jihatlari uni noyob fenomen sifatida ajratib turadi.

Go‘ro‘g‘li obrazi va “Go‘ro‘g‘li” turkum dostonlari XIX asrdan boshlab xalqaro folklorshunoslikda faol o‘rganila boshlagan. Ayniqsa, rus, nemis, turk va ingliz olimlari ushbu eposni turkiy xalqlarning eng yirik qahramonlik eposlaridan biri sifatida

baholaganlar. Xalqaro tadqiqotlarda Go‘ro‘g‘li obrazi turli nazariy yondashuvlar — tarixiy-tipologik, mifopoetik, struktur-semiotik, performativ va lingvokulturologik nuqtayi nazardan talqin qilingan.

Rus folklorshunosi Viktor Jirmunskiy Go‘ro‘g‘li turkumini turkiy qahramonlik eposining klassik namunasi sifatida tadqiq etadi. U H.T. Zarifov bilan hammualliflikda yozgan “Uzbekskiy narodny geroicheskiy epos” asarida Go‘ro‘g‘li obrazini “xalq idealining epik modeli” sifatida baholaydi. Olimning fikricha, Go‘ro‘g‘li obrazi tarixiy shaxs va xalq mifologik tafakkuri sintezidan shakllangan. Jirmunskiy Go‘ro‘g‘li eposining asosiy vazifasi xalqning “ijtimoiy adolat haqidagi orzularini poetik shaklda ifodalash” ekanini ta’kidlaydi.

Nemis folklorshunosi Karl Reichl esa Go‘ro‘g‘li turkumini og‘zaki epik ijro san’ati nuqtayi nazaridan o‘rganadi. Uning “Singing the Past” asarida turkiy baxshilar ijrosi o‘rta asr Yevropa epik an’analari bilan qiyoslanadi. Reichlning fikricha, Go‘ro‘g‘li dostoni “faqat tarixiy voqealar bayoni emas, balki madaniy qadriyatlarni avlodlarga uzatuvchi epik kommunikatsiya tizimi”dir. U ayniqsa baxshi ijrosining performativ xarakteriga katta e’tibor beradi va Go‘ro‘g‘li obrazining xalq xotirasida yashab qolishida jonli ijro an’anasining hal qiluvchi rol o‘ynaganini ta’kidlaydi.

Turk folklorshunosi Pertev Naili Boratav Go‘ro‘g‘lini turk xalqining ozodlik va qarshilik timsoli sifatida talqin qiladi. Uning tadqiqotlarida Go‘ro‘g‘li “zolim hokimiyatga qarshi xalq noroziligining epik ifodasi” sifatida ko‘rsatiladi. Boratav ayniqsa Anadolu variantlaridagi ijtimoiy motivlarga e’tibor qaratib, Go‘ro‘g‘li obrazini Robin Gud tipidagi xalq qahramonlari bilan tipologik jihatdan qiyoslaydi.

Sharq va Markaziy Osiyo eposlarini tadqiq qilgan Nora Chadwick hamda Albert Lord kabi olimlar Go‘ro‘g‘li turkumini og‘zaki-formulaviy nazariya asosida o‘rganganlar. Ular eposning variantlarga boyligi va baxshilar improvizatsiyasini uning yashovchanlik omili deb hisoblaydilar. Chadwick Go‘ro‘g‘li eposidagi qahramonlik modelini “ko‘chmanchi xalqlarning tarixiy xotirasi mahsuli” deb ta’riflaydi.

So‘nggi yillarda xalqaro ilmiy maydonda Go‘ro‘g‘li dostonining lingvokulturologik va semiotik jihatlari ham o‘rganilmoqda. Dildora Noralievanning *The Role of Stylistic Features in the Epic “The Birth of Gorogly”* maqolasida Go‘ro‘g‘li dostoni lingvokulturologik aspektda tahlil qilinadi. Tadqiqotda Go‘ro‘g‘li obrazi milliy identitet va madaniy ongni shakllantiruvchi semantik markaz sifatida talqin qilinadi.

Farrux Jabborov tadqiqotida Go‘ro‘g‘li turkumining mifologik strukturalari tadqiq qilinadi. Olim Go‘ro‘g‘li obrazini uch olam — yer, yerosti va samoviy olam o‘rtasida harakat qiluvchi arxaik qahramon modeli sifatida izohlaydi. Bu talqin Go‘ro‘g‘lining faqat tarixiy qahramon emas, balki mifologik transformatsiyaga uchragan epik personaj ekanini ko‘rsatadi.

2020-yilda chop etilgan “Artistic Depiction Of The Image Of Avaz In The Epics’Gorogly’ maqolasida Jonmirza Mirzaev Go‘ro‘g‘li turkumidagi Avaz obrazi orqali epik poetikaning psixologik va mifologik asoslarini ochib beradi. Muallif quyidagicha yozadi:

Xulosa. Turkiy xalqlar dostonlaridagi Go‘ro‘g‘li obrazi umumturkiy epik tafakkurning markaziy timsollaridan biri hisoblanadi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, Go‘ro‘g‘li obrazi xalqning tarixiy xotirasi, ozodlik ideallari, adolat haqidagi qarashlari va milliy ruhiyatini o‘zida mujassamlashtirgan murakkab badiiy fenomen sifatida shakllangan. Turli turkiy xalqlar variantlari qiyosiy tahlili shuni ko‘rsatdiki, Go‘ro‘g‘li obrazining asosiy poetik yadrosi umumiy bo‘lsa-da, har bir xalqning madaniy muhiti va tarixiy tajribasi unga o‘ziga xos semantik rang bergan. Obrazning mo‘jizaviy tug‘ilishi, G‘irot bilan ruhiy birligi, zolimlarga qarshi kurashi va xalq himoyachisi sifatidagi funksiyasi barcha variantlarda markaziy epik motiv sifatida saqlangan. Maqolada Go‘ro‘g‘li obrazi nafaqat folklor qahramoni, balki jamoaviy identitet, madaniy xotira va epik kommunikatsiyaning muhim vositasi sifatida talqin qilindi. Shuningdek, jahon folklorshunosligidagi ilmiy qarashlar asosida Go‘ro‘g‘lining universal qahramon modeli ekani ilmiy jihatdan asoslandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Chadwick, N.K. 1932. The Heroic Age. Cambridge University Press.
2. Jabborov F. 2023. In the uzbek "go‘rogli" series, the hero travels across three worlds. International Journal of Advance Scientific Research. 3, 09.212-217.
3. Hatto, A.T. 1990. The Memorial Feast for Kkty Khan. Oxford University Press.
4. Noralieva D. 2025. The role of stylistic features in the epic “the birth of gorogly”. Anglisticum. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies, 13(2), 58–62.
5. Reichl, K. 2000. Singing the Past: Turkic and Medieval Heroic Poetry. Cornell University Press.
6. Turdimov, Sh. 2011. “Go‘ro‘g‘li” dostonlarining genezisi va tadrijiy bosqichlari. –Toshkent.Fan.
7. Жирмунский, В.М. 1974. Тюркский героический эпос. Москва: Наука.